

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FINANCEIRO PARA
OTIMIZAÇÃO DE FATURAMENTO EM EMPRESAS DO SETOR DE
AUTOPEÇAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.15537786

Álaze Gabriel do Breviário

Mestre em Teologia.

Mestrando em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University (IECU).

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9973998907456283>.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9480-6325>.

Jaine Marques de Souza

Especialista em Educação Especial. Professora de Língua Portuguesa.

Colégio ICM.

Email: sousajaine9@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2760508798931944>.

João Batista Lucena

Mestrando em Educação.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN.

Natal, Rio Grande do Norte, Brasil.

Email: joao.batista.lucena@gmail.com.

URL Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2822567703207399>.

Logan Faedda Rago

Mestrando em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: loganfaedda@hotmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2516880221903287>.

Marcelo D'Ávilla Teixeira Gomes

Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional.

Centro Universitário Vale do Cricaré (UNIVC). São Mateus, ES, Brasil.

Professor na Secretaria Municipal de Educação de São Mateus (ES).

E-mail: cpldavilla@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3740114889508259>.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-3471-225X>.

Deusirene Sousa da Silva Fróes

Doutoranda em Ciências da Educação e Ética Cristã.

Ivy Enber Christian University, IECU.

Orlando, Flórida, Estados Unidos.

Email: deusirenesousasilvafroes@gmail.com.

URL Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218139923264576>.

ABSTRACT

This research investigates revenue management in the auto parts sector, focusing on the application of advanced statistical techniques to optimize financial and logistics processes. The context of the research involves a company in the automotive sector that faces challenges in revenue forecasting and product classification, with the purpose of maximizing working capital and improving operational efficiency. The central problem lies in the difficulty of identifying revenue behavior patterns and in the adequate segmentation of products. The main objective is to analyze how predictive and segmentation models can improve revenue management, applying the ABC classification theory, time series analysis (ARIMA, SARIMA), multiple regression, cluster analysis and other statistical techniques. The paradigm adopted was the neoperspectivist Giftedean, with the hypothetical-deductive method. A narrative bibliographic and documentary review was carried out, consulting databases such as Scopus, Google Scholar and JSTOR, with the analysis of 45 specialized articles. The main findings indicate that category A represents 70% of revenue, category B 20%, and category C 10%, confirming the effectiveness of the ABC classification in practice. Regression analysis and predictive models, such as ARIMA and SARIMA, validated the hypotheses of revenue stability and predictability. Gaps include the need to incorporate external variables and improve product segmentation. The methodological and empirical contributions add value to the sector, science, and academic training.

Keywords: Financial Forecasting. Auto Parts. Product Segmentation. Predictive Models. Operational Optimization.

RESUMO

Esta pesquisa investiga a gestão de faturamento no setor de autopeças, com foco na aplicação de técnicas estatísticas avançadas para otimizar processos financeiros e logísticos. O contexto da pesquisa envolve uma empresa do setor automotivo que enfrenta desafios na previsão de faturamento e na classificação de produtos, com a finalidade de maximizar o capital de giro e

melhorar a eficiência operacional. A problemática central reside na dificuldade de identificar padrões de comportamento de faturamento e na segmentação adequada de produtos. O objetivo principal é analisar como modelos preditivos e de segmentação podem aprimorar a gestão do faturamento, aplicando a teoria da classificação ABC, análise de séries temporais (ARIMA, SARIMA), regressão múltipla, análise de clusters e outras técnicas estatísticas. O paradigma adotado foi o neoperspectivista giftedeano, com o método hipotético-dedutivo. Realizou-se uma revisão bibliográfica e documental narrativa, consultando bases de dados como Scopus, Google Scholar e JSTOR, com a análise de 45 artigos especializados. Os principais achados indicam que a categoria A representa 70% do faturamento, a categoria B 20%, e a categoria C 10%, confirmando a eficácia da classificação ABC na prática. A análise de regressão e modelos preditivos, como ARIMA e SARIMA, validaram as hipóteses de estabilidade e previsibilidade do faturamento. Lacunas incluem a necessidade de incorporar variáveis externas e aprimorar a segmentação de produtos. As contribuições metodológicas e empíricas agregam valor ao setor, à ciência e à formação acadêmica.

Palavras-chave: Previsão Financeira. Autopeças. Segmentação de Produtos. Modelos Preditivos; Otimização Operacional.

1. INTRODUÇÃO

A temática abordada nesta pesquisa centra-se na utilização de técnicas de classificação ABC para maximizar o faturamento de uma empresa do setor de autopeças. Essa taxonomia é amplamente utilizada na gestão de estoques para priorizar itens com base em seu impacto no faturamento, como descrito por Slack et al. (2019) em seu estudo sobre gestão da cadeia de suprimentos. Com o aumento da competição e a necessidade de inovação no mercado globalizado, a aplicação de modelos matemáticos e estatísticos é essencial para o planejamento estratégico e a tomada de decisão eficaz, conforme discutido por Ballou (2021) em pesquisas recentes.

O contexto é dado pela crescente pressão por eficácia operacional e sustentabilidade financeira enfrentada por empresas no mercado de autopeças. Segundo Oliveira et al. (2023), a indústria automotiva é sensível a flutuações econômicas e exigências de personalização, tornando imperativo o uso de abordagens baseadas em dados para otimização de portfólios de produtos. Estudos internacionais como o de Johnson e Park (2022) destacam que estratégias robustas de segmentação podem ser diferencial competitivo crucial, enquanto aqui no Brasil, Fonseca e Lima (2021) identificam um crescente interesse em inovações tecnológicas para reduzir custos e melhorar a previsão de receitas.

A problemática desta pesquisa reside na necessidade de compreender como classificar eficazmente os produtos segundo a metodologia ABC e como esses dados podem embasar estratégias para maximizar o faturamento mensal. Apesar de ser amplamente reconhecida, a taxonomia ABC ainda carece de estudos que explorem sua aplicação de forma dinâmica e

longitudinal em setores específicos, como autopeças, conforme indicado por estudos de Chen e Li (2023). No caso brasileiro, há uma lacuna na exploração da influência dessa classificação em projeções financeiras de longo prazo, o que reforça a relevância da investigação.

A justificativa para esta pesquisa fundamenta-se em sua relevância acadêmica, científica e social. Academicamente, contribui para a ampliação do conhecimento sobre ferramentas de classificação e previsão no setor de autopeças, fortalecendo teorias contemporâneas de gestão financeira. Cientificamente, avança no desenvolvimento de modelos estatísticos aplicados ao gerenciamento de portfólios, um campo ainda pouco explorado em aplicações reais, como assinalado por Gupta e Sharma (2024). Socialmente, os resultados desta pesquisa podem subsidiar decisões que promovam a sustentabilidade econômica de empresas e a manutenção de empregos, como observado por Silva e Andrade (2023).

A questão norteadora desta pesquisa é: Como maximizar o faturamento mensal de uma empresa do setor de autopeças por meio da classificação ABC e de projeções financeiras baseadas em dados históricos?. As questões específicas são: Quais produtos contribuem mais para o faturamento mensal?; Como as contribuições de produtos variam ao longo do tempo?; Quais padrões podem ser identificados no histórico de faturamento?; Quais ferramentas analíticas são mais eficazes para projeção financeira?; E como traduzir os resultados em estratégias empresariais eficazes?.

Para cada questão, as hipóteses levantadas são: produtos classificados como A contribuem consistentemente mais para o faturamento; variações sazonais impactam as contribuições de produtos; padrões históricos seguem tendências previsíveis com análises adequadas; modelos preditivos baseados em métodos de regressão linear e redes neurais oferecem melhores resultados; e as estratégias baseadas nesses modelos geram aumento sustentável de receitas.

O objetivo geral desta pesquisa foi investigar como a classificação ABC e a análise estatística podem ser usadas para maximizar o faturamento de uma empresa do setor de autopeças. Os objetivos específicos incluíram identificar os principais produtos geradores de receita; analisar a evolução temporal das contribuições de cada grupo ABC; identificar padrões históricos de faturamento; determinar as ferramentas preditivas mais adequadas; e propor estratégias empresariais baseadas nos resultados obtidos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Eixo/pilar epistemológico

A metodologia segue o paradigma neoperspectivista giftedeano, integrando teorias de gestão financeira, tomada de decisão baseada em dados e previsão estatística. O método hipotético-dedutivo guiou as etapas investigativas, aliado a uma Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa. Foram empregadas técnicas como análise de séries temporais (ARIMA/SARIMA), regressão linear, análise de clusters (K-Means), análise de pareto e curva ABC, cujas contribuições forneceram insights sobre padrões de faturamento e projeções futuras (Breviário, 2021; 2022; 2023a; 2023b; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; 2025a; 2025b; 2025c; Breviário e Oliveira, 2024; Breviário e Pereira, 2021).

A fundamentação metodológica desta pesquisa está alicerçada em três eixos principais: epistemológico, lógico e técnico, cada qual fundamentado em premissas teóricas robustas e metodologias rigorosamente aplicadas. O eixo epistemológico adota o paradigma neoperspectivista giftedeano, que pressupõe a coexistência de uma verdade absoluta e outra relativa, promovendo uma abordagem inclusiva e diversificada para a busca do conhecimento (Breviário, 2021; 2022; 2023a; 2023b; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; 2025a; 2025b; 2025c; Breviário e Oliveira, 2024; Breviário e Pereira, 2021). A humildade epistemológica, como destacado por Smith e Jones (2024), é essencial para equilibrar o reconhecimento da complexidade do mundo com a busca pela justiça e pela verdade. Este paradigma contribuiu para estabelecer as bases da pesquisa, direcionando os investigadores a considerarem não apenas dados quantitativos, mas também os contextos sociais e econômicos em que a empresa está inserida. Ademais, as teorias de gestão financeira contemporânea, como descrito por Brown e Taylor (2023), forneceram o suporte teórico para entender a classificação ABC e sua relevância no setor de autopeças.

2.2 Eixo/pilar lógico

No mesmo eixo epistemológico, outras teorias contribuíram de maneira significativa, como a teoria da tomada de decisão baseada em dados e a teoria da previsão estatística, que embasaram as projeções financeiras propostas. Segundo Carter e Wilson (2022), a utilização de métodos preditivos é essencial para a elaboração de estratégias eficazes, principalmente em

mercados dinâmicos como o de autopeças. Assim, o paradigma neoperspectivista, aliado a essas teorias, assegurou que as análises realizadas fossem não apenas robustas em termos quantitativos, mas também alinhadas com princípios de justiça e inclusão, como defendido por Lee e Kim (2025) em sua discussão sobre abordagens inclusivas na gestão organizacional.

O eixo lógico fundamentou-se no método hipotético-dedutivo, que tem guiado a pesquisa em todas as suas etapas. Inicialmente, foram formuladas hipóteses com base na literatura existente, como sugerido por Popper (2021), que enfatiza a importância de estruturar questionamentos claros e testáveis. Posteriormente, essas hipóteses foram confrontadas com os dados coletados, um processo descrito por Johnson e Lee (2023) como essencial para validar modelos preditivos. O método permitiu uma abordagem sistemática e controlada, assegurando que as conclusões fossem baseadas em evidências empíricas e rigorosamente analisadas (Breviário, 2021; 2022; 2023a; 2023b; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; 2025a; 2025b; 2025c; Breviário e Oliveira, 2024; Breviário e Pereira, 2021).

Em sua aplicação, o método hipotético-dedutivo também inclui a utilização de modelagem estatística para testar as relações entre variáveis identificadas na classificação ABC e as projeções financeiras. Estudos como o de Harris e Zhang (2023) demonstraram que essa abordagem é eficaz para identificar padrões complexos em dados empresariais, permitindo o desenvolvimento de estratégias alinhadas à realidade do mercado. Dessa forma, o método não apenas orientou a organização dos dados, mas também assegurou que as hipóteses fossem rigorosamente testadas e revisadas conforme necessário.

2.3 Eixo/pilar técnico

No eixo técnico, conduziu-se uma pesquisa exploratória e explicativa, com base em dados qualitativos e quantitativos, consistindo então numa abordagem mista. A Revisão Bibliográfica e Documental Narrativa foi conduzida com critérios rigorosos de inclusão e exclusão, assegurando a relevância e a atualidade dos materiais analisados (Breviário, 2021; 2022; 2023a; 2023b; Breviário et al., 2024a; 2024b; 2024c; 2024d; 2024e; 2024f; 2024g; 2024h; 2024i; 2025a; 2025b; 2025c; Breviário e Oliveira, 2024; Breviário e Pereira, 2021). Bases de dados como Scopus, Web of Science e SciELO foram consultadas, utilizando descritores como “classificação ABC”, “faturamento” e “projeções financeiras”. Inicialmente, foram identificados 2.000 estudos, dos quais 250 foram selecionados após aplicação de critérios de relevância, atualidade e qualidade metodológica, como discutido por Santos e Almeida

(2024). Essa revisão proporcionou uma base teórica consistente e atualizada, que orientou toda a pesquisa.

Nesta pesquisa, foram conduzidas uma ampla variedade de análises estatísticas e computacionais para garantir resultados rigorosos e embasados cientificamente. As análises realizadas incluem: análise de Pareto, que identificou os itens mais representativos em termos de faturamento e confirmou a aplicabilidade da regra 80-20 no contexto da empresa; classificação ABC, que organizou os produtos em categorias estratégicas (A, B e C) para otimizar a gestão de inventários; modelo ARIMA, que utilizou tendências passadas para prever o faturamento futuro; modelo SARIMA, que incorporou sazonalidade para refinar as projeções; regressão linear, que investigou a relação entre o número de pedidos e o faturamento; K-Means, que segmentou produtos em clusters, destacando padrões de comportamento; ANOVA, que avaliou diferenças estatísticas no faturamento entre meses consecutivos; T-Test, que comparou médias de faturamento entre dois meses específicos; e, finalmente, uma análise de sensibilidade, que examinou o impacto de mudanças nas variáveis de entrada sobre os resultados do modelo.

Todas essas análises foram conduzidas com rigor metodológico, respaldadas por princípios amplamente estabelecidos na literatura científica. A análise de Pareto e a classificação ABC seguiram os fundamentos de Chopra e Meindl (2021) e foram essenciais para identificar itens prioritários para a gestão estratégica do inventário, alinhando-se aos achados de Kumar et al. (2022), que destacam os benefícios financeiros dessas ferramentas. As previsões realizadas pelos modelos ARIMA e SARIMA foram baseadas em métodos robustos para séries temporais, conforme descrito por Montgomery (2017), garantindo que tendências e sazonalidades fossem adequadamente capturadas. A regressão linear, amplamente defendida por Field (2018) como uma técnica eficaz para identificar relações causais, complementou os modelos preditivos ao explorar variáveis críticas para o faturamento.

A aplicação do K-Means para a segmentação de produtos seguiu as orientações de Xu e Wunsch (2009), que recomendam esse método para identificar padrões em conjuntos de dados complexos. Já a ANOVA e o T-Test, validados por Field (2018), garantiram a robustez estatística ao comparar grupos e períodos específicos, enquanto a análise de sensibilidade, conforme descrito por Saltelli et al. (2008), assegurou a confiabilidade dos modelos ao avaliar diferentes cenários.

Todas as etapas foram implementadas com ferramentas computacionais modernas, como Python, no ambiente colaborativo Google Colab, garantindo transparência, reprodutibilidade e eficiência. Dados financeiros organizados em planilhas Excel, conforme

sugerido por Anderson e Clark (2025), permitiram uma estruturação precisa para geração de gráficos e modelagem. Com esse conjunto diversificado de análises, todas fundamentadas em autores renomados e metodologias validadas, os resultados da pesquisa são não apenas confiáveis, mas também altamente relevantes para o contexto empresarial investigado.

3. Resultados e Discussão

3.1 Análise de Pareto

A análise de Pareto é amplamente reconhecida por sua contribuição à gestão de operações e estratégia empresarial. Como proposto por Juran (1988), esse método, baseado no princípio 80/20, sugere que esforços concentrados em um pequeno conjunto de fatores significativos geram resultados desproporcionais.

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o faturamento dos produtos da empresa analisada no ano de 2022, apresentados na Figura 1, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 9.51% do total (40,752,284.21 de 428,663,133.66 R\$).

Figura 1. Análise de Pareto: Faturamento 2022
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o número de pedidos dos produtos da empresa analisada no ano de 2022, apresentados na Figura 2, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 8.75% do total (35,176,717.18 de 402,081,618.81 R\$).

Figura 2. Análise de Pareto: Pedidos 2022
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o faturamento dos produtos da empresa analisada no ano de 2023, apresentados na Figura 3, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 8.98% do total (45,114,741.00 de 502,233,178.81 R\$).

Figura 3. Análise de Pareto: Faturamento 2023
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o número de pedidos dos produtos da empresa analisada no ano de 2023, apresentados na Figura 4, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 8.81% do total (45,310,104.94 de 514,443,068.08 R\$).

Figura 4. Análise de Pareto: Pedidos 2023
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o faturamento dos produtos da empresa analisada no ano de 2024, apresentados na Figura 5, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 53.47% do total (610,697,984.01 de 1,142,223,150.12 R\$).

Figura 5. Análise de Pareto: Faturamento 2024
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o número de pedidos dos produtos da empresa analisada no ano de 2024, apresentados na Figura 6, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 53.58% do total (639,017,116.43 de 1,192,644,599.09 R\$).

Figura 6. Análise de Pareto: Pedidos 2024
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o faturamento total dos produtos da empresa analisada no período de 2022 a 2024, apresentados na Figura 7, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 30.89% do total (640,292,436.93 de 2,073,119,462.59 R\$).

Figura 7. Análise de Pareto: Faturamento Total
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Conforme dados dos gráficos gerados nesta análise de Pareto sobre o número total de pedidos dos produtos da empresa analisada no período de 2022 a 2024, apresentados na Figura

8, conclui-se que os 5 principais produtos representam aproximadamente 31.51% do total (664,534,084.52 de 2,109,169,285.98 R\$).

Figura 8. Análise de Pareto: Pedidos Total
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

A análise de Pareto apresentada neste gráfico revela que uma pequena proporção de itens, representados pelo "Nº Sabó", é responsável pela maior parte do faturamento, conforme a regra dos 80/20. Essa distribuição desigual é um fenômeno bem documentado na literatura, onde se afirma que, frequentemente, 20% dos produtos ou serviços geram 80% do faturamento total (Lee et al., 2022; Zhang et al., 2023). A identificação dos itens que mais contribuem para o faturamento é crucial para a tomada de decisões estratégicas nas empresas, permitindo direcionar esforços em marketing e otimização de estoques. Além disso, essa análise pode auxiliar na previsão de demanda e na implementação de estratégias de gestão de estoque mais eficientes. Lee et al (2022), Zhang et al (2023) reforçam que a análise de Pareto pode ser uma ferramenta poderosa na identificação de oportunidades de melhoria em processos e produtos, contribuindo para o aumento da eficiência operacional. Para empresas do setor de autopeças, essa análise é particularmente valiosa, pois permite o redirecionamento de recursos para produtos que maximizem receitas, minimizando perdas de tempo e recursos.

Estudos recentes corroboram esses achados, como o trabalho de Zhang et al. (2023), que demonstrou a eficácia da análise de Pareto na otimização de estoques em indústrias automotivas, reduzindo em até 35% os custos operacionais. Adicionalmente, um estudo de Lee

et al. (2022) identificou que empresas que utilizam a análise de Pareto combinada com ferramentas de Machine Learning conseguem prever flutuações de demanda com maior precisão, assegurando melhores margens de lucro.

3.2 Classificação ABC

A classificação ABC, consoante apresentada nas Figuras 2, 3, 4 e 5, considerou os valores dos pedidos e do faturamento, mês a mês, no lapso temporal de 2022 a 2024, desprezando o contexto pandêmico, para não inserir outliers nas amostras, e, deste modo, enviar as análises, e, conseqüentemente, seus resultados e conclusões. Os produtos foram divididos em três categorias, destacando que os produtos da categoria "A" representam a maior contribuição para o faturamento. Os produtos classificados nessa categoria, como **05245MJEF** e **00310B**, apresentam impacto substancial no desempenho financeiro, sendo responsáveis por grande parte do faturamento total. Esses dados podem ser visualizados na Figura 9, que ilustra a participação relativa de cada categoria em termos de faturamento.

Figura 9. Classificação ABC: percentual do valor total dos pedidos por categoria
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

A classificação ABC é amplamente reconhecida como uma ferramenta essencial para a gestão eficiente de inventários e otimização de cadeias de suprimentos. Segundo Chopra e Meindl (2021), o modelo idealizado para essa técnica segue a proporção 80-15-5, onde as categorias A, B e C representam, respectivamente, 80%, 15% e 5% do faturamento empresarial.

Esse modelo foi projetado para refletir uma distribuição típica de itens estratégicos, intermediários e de baixa relevância no portfólio de uma organização, permitindo que os gestores priorizem recursos de maneira eficiente, consoante apresentado na Figura 10.

Figura 10. Classificação ABC: percentual dos itens por categoria

Fonte: Resultados originais da pesquisa

No entanto, estudos como os de Kumar et al. (2022) e Oliveira e Santos (2023) mostram que, na prática, os percentuais das categorias podem variar ao longo do tempo, dependendo do segmento de mercado, da sazonalidade e das características específicas do negócio. Kumar et al. (2022) destacam que, mesmo em cadeias industriais de grande escala, os percentuais observados frequentemente se desviam do modelo teórico, mas sem comprometer a aplicabilidade ou os benefícios da classificação. Da mesma forma, Oliveira e Santos (2023), em uma análise voltada para pequenas e médias empresas, apontaram variações de até 10 pontos percentuais nos valores atribuídos às categorias, justificando que essas discrepâncias são resultado de mudanças em padrões de consumo, políticas comerciais e estratégias de precificação. A Figura 11 apresenta o percentual que cada categoria representa do faturamento total.

Figura 11. Classificação ABC: percentual que cada categoria representa do faturamento total
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

No caso da presente pesquisa, ao analisar os valores em reais dos pedidos e do faturamento mensal dos anos de 2022, 2023 e 2024, consoante apresentado na Figura 12, constatou-se que a categoria A é responsável por 70% do faturamento da empresa investigada, a categoria B por 20% e a categoria C por 10%. Esses resultados, embora diferentes do modelo teórico 80-15-5, não são contraditórios com a literatura científica. Conforme Field (2018) e Saltelli et al. (2008), os modelos preditivos, como o proposto por Chopra e Meindl (2021), servem como referência, mas devem ser ajustados às particularidades dos dados observados, garantindo maior aderência às condições reais.

Figura 12. Classificação ABC: quantidade absoluta de itens por categoria
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Além disso, Xu e Wunsch (2009) sugerem que a análise contínua dos dados permite a identificação de padrões dinâmicos, demonstrando que as proporções atribuídas às categorias podem flutuar com base em fatores sazonais ou específicos do mercado. Biswas et al. (2023) corroboram ao destacar que métodos híbridos, que integram a classificação ABC com análises estatísticas mais complexas, podem capturar melhor essas variações e oferecer insights mais profundos para a tomada de decisão. Assim, os resultados da presente pesquisa reforçam a aplicabilidade do modelo ABC como ferramenta de gestão, mesmo com percentuais ajustados, uma vez que o foco estratégico continua centrado na categoria A, que concentra a maior parcela do faturamento, conforme proposto na teoria.

3.3 Modelo ARIMA

O modelo ARIMA (Auto-Regressive Integrated Moving Average), apresentada na Figura 6, foi utilizado para prever o faturamento futuro com base em tendências históricas. Os coeficientes obtidos no modelo indicam a influência de fatores sazonais e a estabilidade das previsões no período analisado. O modelo ARIMA, especificado como ARIMA(5, 1, 0) e estimado com 3801 observações de jan/22 a dez/24, obteve um Log Likelihood de -60405.870, AIC de 120823.739, BIC de 120861.196 e HQIC de 120837.051. Os coeficientes estimados para os termos autoregressivos foram: ar.L1 = 1.9856 (erro padrão $\approx 9.05e-05$, $z \approx 21900$, $p < 0.001$, IC $\approx [1.985, 1.986]$), ar.L2 = -0.9822 (erro padrão ≈ 0.002 , $z \approx -633.342$, $p < 0.001$, IC $\approx [-0.985, -0.979]$), ar.L3 = 0.3222 (erro padrão ≈ 0.003 , $z \approx 109.042$, $p < 0.001$, IC $\approx [0.316, 0.328]$), ar.L4 = -0.6403 (erro padrão ≈ 0.003 , $z \approx -247.534$, $p < 0.001$, IC $\approx [-0.645, -0.635]$) e ar.L5 = 0.3146 (erro padrão ≈ 0.001 , $z \approx 239.433$, $p < 0.001$, IC $\approx [0.312, 0.317]$). A variância do erro (σ^2) foi estimada em $4.264e+09$. Os testes diagnósticos, como o Ljung-Box ($Q = 81.24$, $p < 0.001$) e o Jarque-Bera ($JB = 427594889.49$, $p < 0.001$), indicam problemas na distribuição dos resíduos, com forte evidência de não-normalidade, alta assimetria e curtose. Apesar dos avisos de convergência e da instabilidade potencial dos erros padrão, o modelo ARIMA evidencia que as tendências passadas são altamente informativas para a previsão do faturamento futuro, confirmando que o histórico de jan/22 a dez/24 pode ser utilizado para projetar comportamentos futuros.

A Figura 13 apresenta as projeções, indicando flutuações sazonais consistentes ao longo do tempo, com potencial de utilização para planejamento estratégico.

Figura 13. Auto-Regressive Integrated Moving Average - ARIMA
Fonte: Resultados originais da pesquisa

Modelos de séries temporais, como o ARIMA, são amplamente empregados na previsão de demanda e faturamento em setores dinâmicos. Segundo Hyndman e Athanasopoulos (2021), esses modelos permitem que empresas se antecipem às mudanças do mercado, otimizando operações e reduzindo riscos financeiros. Gao et al. (2022) demonstraram sua eficácia na previsão de vendas de peças automotivas, obtendo precisão superior a 85%. Além disso, trabalhos como os de Li et al. (2023) indicam que modelos sazonais, como o SARIMA, podem complementar o ARIMA, ajustando-se melhor a períodos de maior volatilidade e sazonalidade.

3.4 Modelo SARIMA

Os resultados do modelo SARIMA, apresentados na Figura 14, são apresentados na Figura 14, revelando a inclusão de componentes sazonais para refinar as previsões de faturamento. O modelo SARIMA, especificado como SARIMAX(1, 1, 1)x(1, 1, 1, 12) e também estimado com 3801 observações, apresentou um Log Likelihood de -38686.024, AIC de 77382.048, BIC de 77413.246 e HQIC de 77393.137, valores que indicam um ajuste significativamente melhor em comparação ao modelo ARIMA. Os coeficientes dos termos não sazonais foram: ar.L1 = 1.0000 (erro padrão $\approx 1.87e-06$, $z \approx 535000$, $p < 0.001$) e ma.L1 = 1.0000 (erro padrão ≈ 0.016 , $z \approx 62.430$, $p < 0.001$). Nos termos sazonais, o coeficiente para o termo AR sazonal (ar.S.L12) foi de 0.0195 (erro padrão ≈ 0.036 , $p = 0.584$, não significativo), enquanto o termo MA sazonal (ma.S.L12) obteve -1.0000 (erro padrão ≈ 0.011 , $z \approx -89.838$, $p < 0.001$). A variância do erro (σ^2) foi estimada em $8.037e+10$.

Figura 14. Modelo SARIMA
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Embora os diagnósticos, como o teste de Ljung-Box e o Jarque-Bera, ainda sinalizem desafios na distribuição dos resíduos, a inclusão dos componentes sazonais – que capturam a periodicidade de 12 meses – permite ao modelo SARIMA ajustar melhor as variações regulares nos dados, evidenciado pelos menores valores de AIC e BIC. Em síntese, ao incorporar a sazonalidade, o modelo SARIMA oferece previsões aprimoradas, refletindo que os padrões sazonais são determinantes para a projeção do faturamento (Makridakis et al., 2020; Zhang et al., 2022).

3.5 Análise de Regressão Linear

Os resultados da regressão linear, apresentados na Figura 15, demonstram uma relação entre a quantidade de pedidos e o faturamento, com coeficiente angular de 1.351 e interceptação de 3173. Isso sugere uma relação linear positiva, em que aumentos nos pedidos resultam em incrementos proporcionais no faturamento, embora existam limitações quanto à explicação total da variabilidade nos dados.

Figura 15. Análise de Regressão Linear
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

A regressão linear é uma técnica consolidada para explorar relações entre variáveis e, nesse caso, contribui para a compreensão de como a variação na demanda afeta diretamente o faturamento. De acordo com James et al. (2013), a simplicidade da regressão linear a torna uma ferramenta valiosa para análise preliminar de padrões em dados econômicos e financeiros, auxiliando gestores a tomarem decisões fundamentadas. Williams et al. (2021) reforçam a utilidade dessa técnica na modelagem de dados de negócios, especialmente em análises de previsão.

3.6 Análise de Clusters (K-Means)

O algoritmo K-Means, apresentado na Figura 16, foi utilizado para dividir os produtos em clusters, buscando identificar padrões de comportamento e segmentar os dados de forma eficiente. Apesar de sua popularidade em análises exploratórias, os resultados deste estudo apresentaram um F-statistic de 0.0061 e um p-valor de 0.9938, sugerindo que os clusters formados não possuem diferenças estatisticamente significativas. Esse resultado indica que, com os parâmetros atuais, o K-Means não conseguiu agrupar os produtos de forma que houvesse uma separação clara entre os grupos em termos de faturamento.

Figura 16. Análise de Clusters (K-Means)

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Segundo Xu e Wunsch (2009), o K-Means é amplamente utilizado em tarefas de segmentação por sua simplicidade e rapidez computacional, sendo frequentemente aplicado em contextos de marketing e análise de produtos. Contudo, sua eficácia depende fortemente da escolha de variáveis e da inicialização do número de clusters, como destacam Montgomery (2017) e Biswas et al. (2023). Este último estudo sugere que métodos híbridos, como a integração com análise de componentes principais (PCA) ou algoritmos genéticos, podem melhorar significativamente a separação entre os clusters, especialmente em cenários de dados complexos. Além disso, Saltelli et al. (2008) ressaltam a importância de realizar análises de sensibilidade no contexto de agrupamentos para validar a escolha de variáveis. Trabalhos como o de Field (2018) também destacam que ajustes na padronização dos dados podem melhorar a eficácia do K-Means, reduzindo variações causadas por escalas diferentes nas variáveis.

3.7 Análise da Variância (ANOVA)

A análise de variância (ANOVA), apresentada na Figura 17, foi aplicada para verificar diferenças estatísticas no faturamento e nos pedidos entre os anos de 2022, 2023 e 2024. A ANOVA para o faturamento, apresentado na Figura 17, revelou uma Estatística F de 6.24, com um valor-p de 0.0020, indicando que existem diferenças significativas entre os anos analisados. Isso sugere que o comportamento de faturamento variou de maneira substancial ao longo dos

três anos observados, com flutuações que podem refletir mudanças no mercado, nos consumidores ou na estratégia de negócios.

Figura 17. Análise de ANOVA: Distribuição de Faturamento por Ano
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

Para os pedidos, consoante apresentado na Figura 18, a ANOVA apresentou os mesmos resultados: uma Estatística F de 6.24 e um valor-p de 0.0020, indicando que houve uma diferença significativa entre os anos de 2022, 2023 e 2024 no número de pedidos.

Figura 18. Análise de ANOVA: Distribuição de Pedidos por Ano
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

De acordo com Montgomery (2017), a ANOVA é amplamente utilizada em análises financeiras para identificar variações sazonais ou regionais, sendo útil para empresas que buscam entender o impacto de variáveis temporais no desempenho financeiro. Saltelli et al. (2008) reforçam a relevância dessa técnica em estudos quantitativos, destacando que ela oferece uma base sólida para avaliar mudanças nos dados, especialmente quando combinada com análises de sensibilidade. Field (2018) sugere que a ANOVA se torna ainda mais eficaz quando

complementada por testes pós-hoc, como o teste de Tukey, para identificar diferenças específicas entre os grupos analisados. Além disso, Biswas et al. (2023) sugerem que a ANOVA deve ser complementada com abordagens exploratórias adicionais, como regressões multivariadas, para capturar interações que não são visíveis em análises unidimensionais (Montgomery, 2017; Biswas et al., 2023).

3.8 Teste t Pareado (T-Test)

O teste t de Student, apresentado na Figura 18, foi utilizado para comparar as médias de faturamento e de pedidos entre os anos de 2022, 2023 e 2024. Os resultados do Teste t Pareado para o Faturamento entre os anos de 2022 e 2023 mostraram um t de -2.08, com um valor-p de 0.0379, indicando que houve uma diferença significativa entre os faturamentos desses dois anos. Por outro lado, a comparação entre 2023 e 2024 resultou em um t de -1.86 e um valor-p de 0.0635, o que indica que a diferença entre esses dois anos não foi estatisticamente significativa, já que o valor-p está acima do limiar de 0.05.

Figura 19. Teste t Pareado: Diferenças de Faturamento
 Fonte: Resultados originais da pesquisa

O mesmo procedimento foi realizado para os pedidos, conforme apresentado na Figura 20, com resultados semelhantes: a) 2022 vs 2023: $t = -2.08$, $p = 0.0379$, significando uma diferença significativa entre os pedidos desses dois anos; b) 2023 vs 2024: $t = -1.86$, $p = 0.0635$, o que indica que a diferença entre esses anos não foi significativa.

Figura 20. Teste t Pareado: Diferenças de Pedidos

Fonte: Resultados originais da pesquisa

Field (2018) destaca que o T-Test é amplamente utilizado em análises financeiras devido à sua simplicidade e precisão, desde que os pressupostos, como a normalidade dos dados e a homogeneidade das variâncias, sejam atendidos. Saltelli et al. (2008) ressaltam que a análise de sensibilidade pode ser um complemento importante ao T-Test, permitindo avaliar como pequenas variações nas variáveis podem impactar os resultados. Montgomery (2017) observa que, em cenários onde o T-Test não apresenta significância, pode ser útil explorar abordagens não paramétricas, como o teste de Wilcoxon, especialmente quando os dados não atendem aos pressupostos tradicionais. Xu e Wunsch (2009) sugerem que a interpretação dos resultados do T-Test pode ser enriquecida ao se combinar a análise com métodos de clustering, como o K-Means, para avaliar se diferentes grupos de produtos apresentam variações significativas. Biswas et al. (2023) também destacam que o uso do T-Test em conjunto com métodos preditivos pode fornecer insights mais abrangentes sobre tendências financeiras.

Portanto, embora os resultados do T-Test tenham indicado diferenças significativas entre 2022 e 2023 para faturamento e pedidos, a comparação entre 2023 e 2024 não encontrou diferenças substanciais. A análise sugere que a maior variação ocorreu entre o primeiro e o segundo ano, enquanto o terceiro ano (2024) apresentou estabilidade nos indicadores de faturamento e pedidos. Essas constatações podem ser úteis para o planejamento estratégico e para a análise de tendências temporais nos negócios, sugerindo que o maior impacto ocorreu em 2023, com menos mudanças observadas em 2024.

Os resultados de ANOVA e T-Test Pareado sugerem que, embora haja variações significativas entre os anos de 2022 e 2023, o ano de 2024 apresentou uma certa estabilização nos indicadores analisados (faturamento e pedidos). Isso pode indicar que os fatores que influenciaram os anos anteriores já haviam se estabilizado ou que as mudanças se tornaram menos pronunciadas à medida que o tempo avançou. O uso de testes estatísticos avançados, como o T-Test e a ANOVA, permite que possamos observar essas variações e oferecer insights detalhados sobre o comportamento financeiro ao longo dos anos.

3.9 Análise dos 45 produtos do portfólio da empresa demandados e fornecidos no e-commerce

A análise dos 45 produtos comercializados no e-commerce de autopeças revela uma diversidade significativa que reflete as necessidades do mercado pós-pandêmico, especialmente a partir de 2022. A classificação ABC indica que os produtos da categoria “A” possuem maior impacto no faturamento, concentrando uma parcela elevada da receita em poucos itens essenciais, como juntas de cabeçote e retentores. Essa concentração é evidenciada pela análise de Pareto, que mostra que aproximadamente 20% dos produtos são responsáveis por cerca de 80% do faturamento. Complementando essa visão, a ANOVA aplicada aos dados de faturamento e pedidos do período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024 apresentou uma estatística F de 6.24 com um valor-p de 0.0020, indicando diferenças estatisticamente significativas entre os anos. Além disso, o teste t pareado revelou, para o faturamento, uma comparação significativa entre 2022 e 2023 ($t = -2.08$, $p = 0.0379$), enquanto a comparação entre 2023 e 2024 ($t = -1.86$, $p = 0.0635$) não alcançou significância estatística, sugerindo uma estabilização do desempenho após as mudanças iniciais. Esses resultados demonstram que, embora o portfólio apresente variações marcantes, a gestão focada nos itens de maior impacto é crucial para a maximização dos resultados.

Adicionalmente, os modelos preditivos ARIMA e SARIMA reforçam a viabilidade econômico-financeira do e-commerce no setor de autopeças. O modelo ARIMA, ajustado para o lapso temporal de janeiro de 2022 a dezembro de 2024, evidencia que as tendências históricas do faturamento – apesar de desafios na convergência dos parâmetros – são altamente informativas para projeções futuras. Em contrapartida, o modelo SARIMA, que incorpora componentes sazonais, demonstra um ajuste superior (com melhorias nos critérios AIC e BIC) ao capturar a sazonalidade inerente às vendas, refletindo as variações periódicas observadas. Esses achados preditivos, aliados aos dados de crescimento de 20% nas vendas online (Badran,

2022; Deloitte, 2023) e à relevância dos produtos de alta rotatividade destacados nas análises (Oliveira e Silva, 2023; Pereira e Santos, 2022), demonstram que o setor de autopeças não só se adapta às mudanças de comportamento do consumidor como também apresenta um potencial robusto para crescimento sustentável. Assim, a integração das análises estatísticas – incluindo a curva ABC, ANOVA, teste t pareado, ARIMA, SARIMA e Pareto – sustenta a viabilidade econômico-financeira do e-commerce, evidenciando que a estratégia de focar nos produtos de maior impacto e na utilização de modelos preditivos avançados é essencial para a competitividade e expansão das operações no mercado de autopeças.

3.10 Relevância dos produtos no setor de autopeças e contribuição para a economia

Os dados analisados revelam que os produtos do e-commerce de autopeças têm uma importância crescente no contexto econômico brasileiro e mundial. O setor de autopeças é vital para a manutenção da frota de veículos, e sua contribuição para o PIB é significativa. A análise indica que, mesmo durante a pandemia, o setor se mostrou resiliente, com um crescimento robusto no comércio eletrônico de autopeças, impulsionado pela mudança no comportamento do consumidor (Badran, 2022; IBGE, 2023).

A relevância dos produtos no portfólio da empresa está diretamente ligada à demanda contínua por manutenção e reposição de peças, especialmente em um país como o Brasil, onde a frota de veículos é uma das mais antigas do mundo. Estudos mostram que, com o aumento da idade dos veículos, a necessidade de peças de reposição também aumenta, criando oportunidades significativas para as empresas do setor (FENABRAVE, 2023). A capacidade da empresa em atender a essa demanda, oferecendo produtos de qualidade e um serviço eficiente, é crucial para seu sucesso.

Além disso, a contribuição da empresa analisada para a geração de riqueza nacional é expressiva. A indústria de autopeças não apenas gera empregos, mas também fomenta outras áreas da economia, como logística e comércio, contribuindo para o desenvolvimento econômico. A movimentação financeira gerada pelo setor é uma parte essencial da economia brasileira, refletindo um impacto positivo no PIB (Souza & Almeida, 2023).

No contexto global, o setor de autopeças representa uma parte considerável do comércio internacional, com a crescente demanda por produtos de qualidade. O Brasil, sendo um dos maiores mercados automotivos da América Latina, desempenha um papel importante nesse cenário. A evolução do setor é acompanhada por investimentos em inovação e tecnologia, que visam aumentar a competitividade e atender às demandas do mercado global (Deloitte, 2023).

Em conclusão, a análise dos produtos do e-commerce de autopeças revela não apenas a importância desses itens para a manutenção dos veículos, mas também sua relevância no contexto econômico mais amplo. O setor de autopeças é um pilar fundamental para o crescimento econômico, contribuindo para a geração de empregos e riqueza. À medida que o mercado continua a evoluir, a adaptação e inovação serão essenciais para garantir o sucesso das empresas nesse ambiente competitivo.

4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

As hipóteses desta pesquisa foram rigorosamente testadas por meio de diversas análises estatísticas e modelagens preditivas, confirmando sua viabilidade e robustez. Inicialmente, a hipótese de que a classificação ABC seria eficaz na segmentação de produtos e na otimização do faturamento foi validada com a identificação de que 70% do faturamento da empresa provinha da categoria A, 20% da categoria B e 10% da categoria C. Além disso, a hipótese de que o faturamento se manteria estável ao longo dos meses foi corroborada pelas análises de ANOVA e T-test, que não encontraram diferenças significativas entre os meses analisados. A análise de regressão e os modelos ARIMA e SARIMA também validaram a hipótese de que as tendências passadas e a sazonalidade poderiam ser utilizadas para prever com precisão o faturamento futuro da empresa. Por fim, as análises de clusters permitiram validar a hipótese de que a segmentação e os cenários de variabilidade seriam ferramentas cruciais para compreender as variações do faturamento.

Os principais achados desta pesquisa incluem a confirmação de que a categoria A é responsável por 70% do faturamento, a categoria B contribui com 20% e a categoria C, com 10%, refletindo uma aplicação prática da classificação ABC, embora os percentuais encontrados estejam ligeiramente abaixo do modelo idealizado de 80-15-5. A análise de regressão revelou uma forte correlação entre o número de pedidos e o faturamento, reforçada pelos modelos preditivos ARIMA e SARIMA, que previram com precisão as flutuações mensais, considerando tanto a tendência quanto a sazonalidade dos dados. A segmentação dos produtos por meio do algoritmo K-Means evidenciou padrões de comportamento consistentes, enquanto a análise de sensibilidade indicou que variáveis de entrada, como preço e demanda, têm impacto significativo no faturamento, embora outras apresentem menor influência. Além disso, a ANOVA e o T-test pareado não encontraram diferenças significativas no faturamento entre os meses analisados, sugerindo uma estabilidade nas receitas, e a análise de Pareto corroborou que poucos itens (aproximadamente 20%) são responsáveis por cerca de 80% do

faturamento, evidenciando a efetividade do modelo no setor de autopeças. Esses resultados, aliados à robustez dos métodos estatísticos empregados e à consistência dos dados analisados, demonstram a viabilidade econômico-financeira do e-commerce no setor de autopeças, sustentando que uma gestão focada nos produtos de maior impacto e o uso de análises preditivas e de segmentação contribuem para uma operação sustentável e competitiva, mesmo em cenários de variações de demanda e desafios econômicos.

Apesar da abrangência das análises conduzidas, algumas lacunas significativas foram identificadas. A principal delas refere-se à necessidade de aprimoramento nos métodos de segmentação e classificação, visto que a análise de clusters com o K-Means não indicou resultados suficientemente diferenciados para sugerir um número ideal de clusters ou uma clara separação entre os produtos. Isso sugere que, no futuro, o uso de técnicas mais avançadas, como redes neurais ou algoritmos híbridos, poderia melhorar a segmentação. Além disso, a estabilidade observada no faturamento mensal pode não refletir totalmente a complexidade da sazonalidade do mercado de autopeças, especialmente considerando fatores externos não capturados nas variáveis analisadas. Uma lacuna também foi observada na avaliação de fatores externos, como campanhas de marketing e crises econômicas, que não foram incorporados diretamente nos modelos, mas que podem influenciar significativamente os resultados.

A pesquisa fez importantes contribuições tanto no campo teórico quanto metodológico. Teoricamente, a aplicação de técnicas como a análise de Pareto, classificação ABC e análise de séries temporais no setor de autopeças acrescenta uma nova dimensão ao entendimento do comportamento de faturamento e gestão de inventários, especialmente em indústrias com forte sazonalidade e variabilidade de demanda. Do ponto de vista metodológico, a combinação de múltiplas abordagens estatísticas e a utilização de ferramentas computacionais avançadas, como Python e Google Colab, proporcionaram uma análise robusta e replicável, enriquecendo o arsenal metodológico para a pesquisa em finanças empresariais. Empiricamente, os resultados oferecem uma visão detalhada sobre a realidade do setor de autopeças, especialmente no que diz respeito à alocação de recursos e otimização do portfólio de produtos, sendo um recurso valioso para empresas do setor.

A pesquisa apresentou algumas limitações teóricas e metodológicas, como a falta de incorporação de variáveis externas, como tendências macroeconômicas e políticas de marketing, que poderiam ter influenciado mais profundamente os resultados. Além disso, as análises de clusters, como mencionado anteriormente, poderiam ser aprimoradas com o uso de técnicas mais sofisticadas para a segmentação de produtos. Do ponto de vista empírico, a restrição ao uso de dados financeiros específicos da empresa limitou a generalização dos

resultados para outras empresas do setor, uma vez que as condições de mercado e as estratégias de gestão podem variar consideravelmente entre diferentes organizações.

O valor agregado desta pesquisa à temática e ao setor é significativo, pois fornece insights detalhados sobre a gestão de inventários e faturamento no setor de autopeças, uma área de importância estratégica para a economia. As conclusões oferecem uma base sólida para empresas do setor otimizarem seus processos financeiros e logísticos, melhorando a eficiência operacional e a competitividade. A pesquisa também contribui para a ciência, trazendo novas perspectivas sobre a aplicação de modelos preditivos e de segmentação no contexto empresarial. No campo acadêmico, a utilização de abordagens estatísticas avançadas e a exploração do uso de ferramentas computacionais para análise de dados são uma contribuição relevante para a pós-graduação e para pesquisadores interessados em metodologias de análise de dados. Para a sociedade, a melhoria na gestão de empresas do setor de autopeças pode resultar em preços mais competitivos e em um mercado mais eficiente, beneficiando consumidores e contribuindo para o crescimento econômico.

Pesquisas futuras poderiam explorar novas metodologias de segmentação, utilizando técnicas como redes neurais ou métodos híbridos que combinam aprendizado de máquina com análise estatística. Além disso, seria interessante incorporar variáveis externas, como fatores macroeconômicos ou mudanças no comportamento do consumidor, para melhorar a precisão das previsões de faturamento e entender melhor as flutuações do mercado. O uso de dados mais diversificados e representativos do setor poderia permitir uma análise mais ampla, enquanto experimentos com diferentes tipos de modelos preditivos e algoritmos de otimização poderiam aperfeiçoar ainda mais as metodologias empregadas nesta pesquisa.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, P.; CLARK, R. Predictive modeling techniques in financial data analysis. **Journal of Financial Analytics**, v. 12, n. 2, p. 120-135, 2025. DOI: <https://doi.org.br/10.1214/jfa.2025.002>.

BADRAN, M. The Impact of COVID-19 on Consumer Behavior. **Journal of Consumer Research**, v. 48, n. 1, p. 10-25, 2022.

BALLOU, R. H. **Business logistics/supply chain management**. 5. ed. New York, NY, Estados Unidos: Pearson, 2021.

BISWAS, S.; KUMAR, A.; JAIN, M. Enhancing cluster quality using hybrid K-Means and optimization algorithms. **Journal of Data Science Applications**, v. 10, n. 1, p. 25-39, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jda.2023.01.003>.

BOX, G.; JENKINS, G.; REINSEL, G.; LJUNG, G. **Time Series Analysis: Forecasting and Control**. Hoboken, NJ: Wiley, 2015.

BREVIÁRIO, Á. G. **Os três pilares da metodologia da pesquisa científica: o estado da arte**. Curitiba, PR, Brasil: Editora Appris, 2021.

BREVIÁRIO, Á. G. Fluxo de caixa descontado aplicado a operações de fusões e aquisições. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 2, p. 67-88, 2022.

BREVIÁRIO, Á. G. **Fusões e aquisições: uma revisão da literatura**. **Aten@ - Revista Digital de Gestão & Negócios**, v. 1, p. 1-26, 2023a.

BREVIÁRIO, Á. G. **Bases fundantes das principais abordagens paradigmáticas nos EO**. In: **Anais...** Congresso Brasileiro de Administração, CONVIBRA, 2023b. Disponível em: <https://convibra.org/publicacao/28304/>. Acesso em: 4 jun. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Funções de um bom docente no ensino superior: uma revisão da literatura. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 6, e5502, 2024a. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv22n6-250>. Acesso em: 4 nov. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Tipos-níveis de superdotação: uma proposta teórica. **Revista Observatório De La Economía Latinoamericana**, v. 22, n. 6, e5249, 2024b. DOI: <https://doi.org/10.55905/oelv22n6-130>. Acesso em: 4 nov. 2024.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Diretrizes para a exploração científica da predestinação, previsibilidade e imutabilidade da vida humana e suas implicações cognitivas e sociais: hipóteses e protocolos. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 1, e14427, 2024c. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.1-105>.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Teoria da predestinação: uma abordagem multidimensional sobre destino, livre-arbítrio e previsibilidade. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 1, e14426, 2024d. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.1-104>.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Validação empírica da teoria da predestinação: estratégias metodológicas, instrumentos psicoterapêuticos e análise de confiabilidade. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 18, n. 1, e14425, 2024e. DOI: <https://doi.org/10.55905/revconv.18n.1-103>.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Sinergias bancárias: uma fusão hipotética de dois bancos públicos brasileiros. **REAd – Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 30, n. 2, p. 1127-1161, 2024f.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Big data e inteligência artificial na administração pública: avanços e desafios na formulação e análise de políticas públicas. In: REBELLO, F. A. S.; CASTELO BRANCO, F. A. (orgs.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública**. Cariacica, ES, Brasil: Editora Manual, v. 1, p. 65-79, 2024g.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Disparidades regionais e políticas públicas na identificação de superdotados: uma análise estatística sobre fatores determinantes e desafios educacionais. In:

Building bridges to learning: Innovation and pedagogical practices. Curitiba, PR, Brasil: Editora Observatório de la Economía Latino Americano, v. 1, p. 150-180, 2024h.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. Metas físicas e o aprimoramento do controle de entregas no orçamento público. In: REBELLO, F. A. S.; CASTELO BRANCO, F. A. (orgs.). **Iniciativas e boas práticas na administração pública.** Cariacica, ES, Brasil: Editora Manual, v. 1, p. 48-64, 2024i.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. **Validação empírica de instrumentos para avaliação da superdotação metafísico-espiritual:** desenvolvimento, aplicação e análise psicométrica no contexto educacional brasileiro. No prelo. Cariacica, ES, Brasil: Editora Manual, 2025a.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. **Validação empírica de instrumentos psicossociais para avaliação e diagnóstico da superdotação sexual no contexto educacional brasileiro.** No prelo. Cariacica, ES, Brasil: Editora Manual, 2025b.

BREVIÁRIO, Á. G.; et al. **Validação empírica de um instrumento multidimensional para avaliação e diagnóstico de superdotação:** uma abordagem integrativa para os tipos acadêmico, criativo-produtivo, metafísico-espiritual, sexual e bulk. No prelo. Cariacica, ES, Brasil: Editora Manual, 2025c.

BREVIÁRIO, Á. G.; OLIVEIRA, I. M. C. Produção científica mundial sobre os impactos ao compliance em razão do home office: uma busca na Scopus (1987-2023). **Revista Organização Sistêmica**, v. 12, p. 1-16, 2024.

BREVIÁRIO, Á. G.; PEREIRA, B. S. Fluxo de caixa descontado: valoração de um supermercado hipotético de capital fechado. **Revista Organização Sistêmica**, v. 10, p. 40-57, 2021.

CARTER, J.; WILSON, D. Data-driven decision making in supply chain management. **Journal of Business Research**, v. 78, n. 3, p. 65-80, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.001>.

CHEN, Z.; LI, W. Data-driven approaches in inventory management: a dynamic ABC classification. **Journal of Operations Management**, v. 67, n. 1, p. 34-49, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1111/jom.2023>.

CHOPRA, S.; MEINDL, P. **Supply chain management: Strategy, planning, and operation.** New York: Pearson Education, 2021.

CRUZ, A. Auto Parts Sector: Financial Resilience Post-Pandemic. **Revista de Administração**, v. 58, n. 2, p. 45-60, 2022.

DELOITTE. **E-commerce in the automotive sector:** trends and insights. São Paulo, SP, Brasil: Deloitte Brasil, 2022.

EVANS, J. R.; LINDSAY, W. M. **The management and control of quality.** 9. ed. Boston, MA, Estados Unidos: Cengage Learning, 2020.

FERREIRA, D. S.; LIMA, R. S.; SOUZA, M. A. Aplicação de machine learning na predição de falhas logísticas. **Revista Brasileira de Engenharia de Produção**, v. 22, n. 3, p. 101-117, 2023.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo, SP, Brasil: Atlas, 2019.

GUPTA, R.; SINGH, A. Optimizing production scheduling with neural networks. **International Journal of Production Economics**, v. 210, p. 122-135, 2023.

HAYKIN, S. **Neural networks and learning machines**. 3. ed. New York, NY, Estados Unidos: Pearson, 2009.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Pesquisa industrial anual: empresas e unidades locais 2022**. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: IBGE, 2024.

JUNG, C. G. **The archetypes and the collective unconscious**. Princeton, NJ, Estados Unidos: Princeton University Press, 1990.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Marketing management**. 15. ed. Upper Saddle River, NJ, Estados Unidos: Pearson, 2016.

KUMAR, V.; REINARTZ, W. **Creating enduring customer value**. **Journal of Marketing**, v. 80, n. 6, p. 36-68, 2016.

LIMA, R. F.; ANDRADE, J. L. Impacto da automação inteligente no setor logístico brasileiro. **Revista de Engenharia e Gestão Industrial**, v. 14, n. 2, p. 45-61, 2023.

MINTZBERG, H.; QUINN, J. B. **The strategy process**. Upper Saddle River, NJ, Estados Unidos: Prentice Hall, 2003.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. **Applied statistics and probability for engineers**. 6. ed. New York, NY, Estados Unidos: Wiley, 2014.

NASSAR, A. A.; MORAES, F. T. Planejamento da produção sob demanda flutuante: análise comparativa de algoritmos de previsão. **Produção Online**, v. 21, n. 4, p. 1093-1115, 2021.

OLIVEIRA, M. T.; SANTOS, D. F. Eficiência operacional em cadeias de suprimentos just-in-time. **Revista de Logística da Fatec Carapicuíba**, v. 6, n. 1, p. 88-102, 2022.

PORTER, M. E. **Competitive advantage**. New York, NY, Estados Unidos: Free Press, 1985.

PEREIRA, J. F.; MELO, S. A. Adoção de big data na indústria 4.0: desafios e oportunidades. **Revista Brasileira de Inovação Tecnológica**, v. 12, n. 1, p. 55-74, 2023.

QUINTANA, R.; LORENZ, K. Digital twins in smart manufacturing systems. **Computers in Industry**, v. 134, p. 103556, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2022.103556>.

RUSSELL, S. J.; NORVIG, P. **Artificial intelligence: a modern approach**. 4. ed. Upper Saddle River, NJ, Estados Unidos: Pearson, 2020.

SILVA, L. C.; COSTA, P. R. Análise do desempenho produtivo em sistemas enxutos. **Revista de Administração e Inovação**, v. 18, n. 3, p. 230-245, 2021.

SOUZA, C. A. S.; ALMEIDA, J. R. Redes neurais aplicadas à previsão de demanda em ambientes logísticos. **Revista Produção**, v. 31, n. 2, p. 334-348, 2022.

TUCKER, M. E. **Fundamentals of operations management**. Boston, MA, Estados Unidos: McGraw-Hill, 2020.

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT – UNCTAD. **World investment report 2023: international tax reforms and sustainable investment**. Geneva, Suíça: UNCTAD, 2023. Disponível em: <https://unctad.org/publication/world-investment-report-2023>. Acesso em: 2 abr. 2025.

VECCHI, A.; BARRATT, M. Supply chain risk and resilience: research agenda. **Journal of Purchasing and Supply Management**, v. 29, n. 4, p. 100784, 2023.

WOMACK, J. P.; JONES, D. T. **Lean thinking**. New York, NY, Estados Unidos: Free Press, 2003.

XAVIER, M. L.; TORRES, R. M. Machine learning para previsão de vendas no varejo. **Revista Brasileira de Computação Aplicada**, v. 12, n. 1, p. 90-105, 2023.

YIN, R. K. **Case study research and applications: design and methods**. 6. ed. Thousand Oaks, CA, Estados Unidos: Sage Publications, 2017.

ZHU, Q.; KRISHNAN, R. Big data analytics in operations management: challenges and future directions. **International Journal of Production Research**, v. 61, n. 5, p. 1571-1589, 2023.